

KIVI MEVALARINI TARKIBI VA FOYDALI XUSUSIYATLARI

Sattorov Obidjon Odinamaxmadovich

Toshkent davlat agrar universiteti mustaqil izlanuvchisi

Mustafoyeva Zebiniso Abdijabbor qizi

Toshkent davlat agrar universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10002944>

Annotatsiya: Maqolada kivi o'simligining tarkibidagi mikroelementlar, mineral moddalar va ularning ozuqaviylik qiymati bilan birgalikda ularning inson organizmi uchun foydali jihatlari va undagi turli kasalliklarga shifobaxsh xususiyatlari o'rganib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Kivi, rezavor meva, vitamin, organizm, mineral modda, immunitet, kaloriya, serotonin, xolesterin, kollagen, allergiya, askorbin kislota, ozuqaviylik qiymati, mikroelementlar.

Kivi mevalari biologiya nuqtayi nazaridan rezavordir. XX asrning boshlarida Xitoydan Yangi Zelandiyaga kivi olib kelindi va nordon rezavor mevalarni kivi deb ataydigan narsaga aylantirish uchun taxminan 30 yil kerak bo'ldi. Kivi mevasi o'zining vitaminlarga boyligi bilan mashhur. U o'zining turiga qarab 50 grammdan 150 grammgacha og'irlikda bo'lishi mumkin. Antioksidantga boy kivi tarkibida ko'p miqdorda C vitamini, xun tolasi va muhim ozuqaviy moddalar mavjud. U C vitaminidan tashqari, kalsiy, temir, magniy, fosfor, kaliy moddalarini ham o'z ichiga oladi. C vitamini va antioksidantlarga juda boy bo'lgan kivi astma bilan og'riqan bemorlarda nafas olish qiyinlashuvi va nafas qisilishi kabi alomatlarni kamaytirishga yordam beradi. Kivining astmaga ijobiy ta'sirini ko'proq bolalarda kuzatish mumkin.

Kivi mevalarini kundalik taomnomada bo'lishi yurak-qontomir va saraton kasalliklarining oldini olishga katta yordam beradi. Kivining eng foydali jihati – arteriyalarni yopib qo'yuvchi yog'larni eritib yuborishi hisoblanadi. Organizmida lipidlar almashinuvi buzilgan odamlar uchun kivi iste'moli juda ham foydali. Ushbu meva C vitamini, foliy kislotasi hamda B6 vitaminiga boy, avitaminozning oldini olish uchun kivi iste'mol qilish ayni muddao. Kivi mevalari kollagen ishlab chiqarilishini rag'batlantiradi, sochlarning erta oqarib ketishiga qarshi kurashadi, shu sababdan uni "Go'zallik va yoshlik mevasi" deb ta'riflash mumkin. Kivi iste'moli homilador ayollarga ham tavsiya etiladi. Uning tarkibidagi kaliy homila va ona yuragining me'yorida ishlashi, organizm tomonidan temir moddasining oson o'zlashtirilishiga yordam beradi, qabziyat muammosini bartaraf etadi.

Kivi reflyuks, oshqozon yarasi va gastritning shakllanishiga to'sqinlik qiladi. Kivi o'z xususiyatlariga ko'ra gidroksidi tuzilishga ega bo'lgani uchun oshqozon sog'lig'ini himoya qilishga ham yordam beradi. Kivi tarkibida baxtiyorlik gormoni - serotonin mavjud. Shu sababli, kivi baxt gormoni sekretsiasini keltirib, depressiyaga qarshi himoya ta'siriga ega bo'lishi mumkin. C vitaminining eng muhim xususiyatlaridan biri immunitetni mustahkamlashdir. Kivining ovqat hazm qilishga foydalari uning eriydigan va erimaydigan tolalarga boyligidan kelib chiqadi. Eriydigan tolalar ichaklarning sog'lom ishlashi uchun zarur bo'lgan foydali bakteriyalarni ishlab chiqarishga yordam beradi. Erimaydigan tolalar suvni ushlab turadi va ovqat hazm qilish jarayonida kengayadi, bu esa defekatsiyani osonlashtiradi. Bu ovqat hazm qilishni tezlashtiradi va ichak harakatini tartibga solishni ta'minlaydi. Ko'p

miqdorda tolaga ega bo'lgan kivini muntazam ravishda iste'mol qilish qabziyat kasalligini oldini olishga yordam beradi.

Antioksidantlar, kaliy va tolalar yurak sog'lig'ida muhim rol o'ynaydi. Kaliy qon tomirlarini bo'shashtirishga va qon bosimini barqarorlashtirishga yordam beradi. Kam kaloriyalı meva bo'lgan kivi xolesterinni yaxshi ko'taruvchi ta'sirga ega. Qonni suyultiruvchi ta'siri bilan yurak-qon tomir salomatligi uchun muhimdir. Kivi o'zining tolali tuzilishi tufayli yo'g'on ichak saratonini oldini olishga hissa qo'shishi mumkin. 100 grammda 61 kaloriya bo'lgan kivi to'liq dietaga mos keladigan oziq-ovqat hisoblanadi.

1-jadval

Kivi mevasini 100 gramm mahsulotida mineral moddalar miqdori

№	Mineral moddalar	100 gramm mahsulotda	Foiz hisobida
1	Kaliy	300 mg	12%
2	Kalsiy	40 mg	4%
3	Magniy	25 mg	6%
4	Fosfor	34 mg	3%
5	Natriy	5 mg	0%
6	Temir	0,8 mg	6%

Uni dietangizga qo'shish tavsiya etiladi, ayniqsa tolalar tufayli. Kivi vazn yo'qotish uchun ham foydali xususiyatlarga ega. Ozishga yordam beradigan kivi, tolali tuzilishi tufayli sizni uzoq vaqt to'q tutadi. Bundan tashqari, tolalar qon shakarini muvozanatlashda yordam beradi. Kivi teriga foydali meva hisoblanadi. Teridagi kollagen to'qimasini ko'paytirish orqali terini taranglashtiradi va qarish alomatlarini sekinlashishiga yordam beradi. Terining namlik muvozanatini saqlashda ham samaralidir. Tarkibida C va E vitaminlari bo'lgan kivi soch to'kilishidan himoya qiluvchi meva hisoblanadi. Magniy, kaliy va sink qon oqimini tezlashtiradi va soch o'sishiga yordam beradi. Kivi tarkibidagi samarali moddalar ko'z kasalliklarini oldini olish va ko'rishni yaxshilashga yordam beradi. Kivi homilador ayollar uchun ham foydalidir. Uning tarkibida juda kam mahsulotlarda uchraydigan B9 vitamini (foliy kislotasi) va B6 (piridoksin) mavjud. Homilador va emizikli ayollar, bolalar va keksalar uchun ayniqsa foydali bo'lgan B6 vitaminining bitta kividagi miqdori kunlik normaning 4 foizini tashkil etadi. Kivi tarkibidagi K vitamini bilan suyak salomatligini qo'llab-quvvatlaydi. Kalsiy, fosfor va K vitaminiga boy bo'lgan kivi suyak sog'lig'iga kuchli ta'sir qiladi. Kivi yallig'lanishni davolashda samarali. Bundan tashqari, qo'shma og'riqlar bilan bog'liq yallig'lanishni kamaytirishi ma'lum. Shuni esdan chiqarimaslik kerakki, deyarli 90 foizi suvdan tashkil topgan bu meva tana haroratini ushlab turish, terining shikastlanishini yo'qotish va ozuqa moddalarini hazm qilishda muhim rol o'ynaydi.

Aytishimiz mumkinki, salomatlik nuqtai nazaridan kuniga o'rtacha 2 ta kivi iste'mol qilish organizm uchun yetarli hisoblanadi. Kivi allergiyasi bo'lgan odamlarda qusish, terida toshmalar, til, og'iz va lablar qichishi, nafas olishda qiyinchilik, yuzning shishishi, bosh aylanishi va oshqozon osti bezi shishishi mumkin. K vitaminining kuchli manbai bo'lgan kivini iste'mol qilish yurak kasalligi bilan og'rikan bemorlarga qonni suyultiruvchi vositalardan foydalanishga to'g'ri kelmasligi mumkin, chunki bu dorilarning ta'sirini yo'qotishi mumkin.

Ushbu meva C vitaminiga boy. O'rtacha kattalikdagi kivi tarkibida 92,7 mg askorbin kislotasi mavjud. C vitamini kuchli antioksidant bo'lib, organizmni tez toliqib qolishdan asraydi, immunitetni oshiradi, yallig'lanish va miyaga qon quyilish xavfini kamaytiradi. Kivi tarkibidagi B guruhi vitaminlari, ayniqsa, B1 va B2 asab tizimi faoliyatiga ijobiy ta'sir etib, jahlni jilovlashga yordam beradi. Kivi iste'mol qilish kamqonlikning oldini olib, og'iz va ko'z shilliq pardalarini himoyalaydi. Bunga sabab tarkibidagi foliy kislotasidir. Homiladorlikka tayyorgarlik va homiladorlik davrida ayollarga kivi iste'mol qilish tavsiya etiladi. Sog'lom odam kuniga 3-4 gr. miqdorda kaliy moddasini qabul qilish kerak. 1 ta kivi esa o'zida 3 gr. kaliy moddasini jamlagan. Bu yurak-qon tomirlari faoliyati uchun foydali bo'lib, gipertoniya, uyquchilik, shishlar va mushaklar bilan bog'liq kasalliklar kuzatilganda foydali. 100 gr. kivi bir kunlik magniyga bo'lgan ehtiyojningizni 50 foizga qondiradi. Havo ta'siridagi organizmdagi o'zgarishlar, tutqanoq, asabiylik holatlarida ayni muddao.

1-rasm. 100 gr kivi mahsulotini ozuqaviylik qiymati, gr

Kivi mevasi o'zining vitaminlarga boyligi bilan mashhur. U o'zining turiga qarab 50 grammdan 150 grammgacha og'irlikda bo'lishi mumkin. Uning katta qismini suv tashkil qiladi (84 %). Suvdan tashqari, uning tarkibida oqsil (1%), yog'lar (1 foizdan kamroq) va uglevodlar (10 %) mavjud. 100 gramm mahsulot 48 kilokaloriyaga teng.

Kivi C vitaminiga boy. (100 gramm mahsulotda 92 mg). Undagi ushbu vitamin sitrus mevalar va bulg'or qalampiriga qaraganda ko'proq.

Uning tarkibida E vitamini mavjud. Bu vitamin odatda yog'lilik darajasi yuqori mahsulotlarda bo'lganligi uchun ortiqcha vaznga qarshi kurashayotganlar bunday mahsulotlarni iste'mol qilishni odatda cheklaydi. Kivini esa har qanday parhez bilan uyg'unlashtirish mumkin. Juda

kam mahsulotlarda uchraydigan B9 vitamini (foliy kislotasi) va B6 (piridoksin) mavjud. Homilador va emizikli ayollar, bolalar va keksalar uchun ayniqsa foydali bo'lgan B6 vitaminining bitta kividagi miqdori kunlik normaning 4 foizini tashkil etadi.

2-jadval

Kivi mevasini 100 gramm mahsulotida vitaminlar miqdori

№	Vitaminlar	Kimyoviy nomi	100 gramm mahsulotda	Foiz hisobida
1	Vitamin A	Retinal	15 mkg	2%
2	Vitamin B1	Tiamin	0,02 mg	1%
3	Vitamin B2	Riboflavin	0,04 mg	2%
4	Vitamin C	Askorbin kislotasi	180 mg	257%
5	Vitamin E	Takaferol	0,3 mg	3%
6	Vitamin B3 (PP)	Niatsin	0,5 mg	3%
7	Vitamin B6	Peridoksin	0,06 mg	3%
8	Vitamin B9	Folevoy kislotasi	25 mkg	6%
9	Vitamin K	Filloxinon	40,3 mkg	34%

Mazkur meva C vitaminiga boyligi tufayli shamollash bilan bog'liq xastaliklar, yuqumli infeksiyalarning oldini oladi va immun tizimini mustahkamlaydi. Uni muntazam iste'mol qilish organizmdan xolesterinni chiqarib yuboradi, yurak-qon tomir va saraton xastaliklarining yuzaga kelish xavfini kamaytiradi. Ovqat hazm qilish, moddalar almashinuvi jarayonini yaxshilaydi. Kivini to'yimli tushlik va kechki ovqatdan keyin iste'mol qilish ham ayni muddaodir. U oshqozonning og'ir bo'lishi hamda me'da qaynashining oldini oladi.

Bundan tashqari, kivi tarkibidagi mikroelementlar qon bosimining oshishi, yurak yetishmovchiligini oldini oladi, tomirlar va kapillyarlar devorini mustahkamlab, ateroskleroz va trombozlarning yuzaga kelish xavfini kamaytiradi. Stresslardan va davomli tushkunlikdan qutulish uchun mutaxassislar kunlik ratsionga bir nechta kivi mevasini kiritishni tavsiya qiladi. Uning organizmdan tuzni chiqarib yuborish hislati buyrakda tosh paydo bo'lishiga to'sqinlik qiladi.

References:

1. Козак Н.В. Плоды актинидии: и пища, и лекарство. // Сад. Огород. Цветник. – 2010. – № 12. – С. 17-18.
2. Бурмистров А.Д. Актинидия. Ягодные культуры. – Л.: Агропромиздат, 1985. – С. 256-259.
3. Папунидзе Г., Каландия А., Папунидзе С., Ванидзе М. Химический состав актинидии. //Субтропические культуры. – М., 1989. – №5. – С. 108-110.
4. Liang C. F., Ferguson A.R. The botanical nomenclature of the kiwifruit and related taxa // New Zealand Journal of Botany. 1986. - Vol. 24. - P. 183-184.
5. <https://xabardor.uz/uz>
6. <https://www.trt.net.tr/uzbek/xalq-tabobati/2023/01/10/01234567890-1930376>